

ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ, САҚЛАШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ ТАРИХИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349086>

Ферузахон Вахобова

Фарғона политехника институти 2-босқич талабаси

Назаров Жавоҳир

1- босқич талабаси

Доривор ўсимликлардан фойдаланиш тарихи. Ўтмишдан инсоният ўсимлик дунёсидан озиқ-овқат ва шифобахш восита сифатида фойдаланиб келинган. Шу даврда доривор ўсимликлар тўғрисидаги маълумотлар қабиладан-қабилага ва авлоддан-авлодга фақат оғзаки равишда ўтиб келган ва тарқалган. Кейинчалик, давлатлар ўртасида савдо-сотик ва бошқа муносабатлар ўрнатилгандан сўнг, ана шу давлатларда бошқа давлатлардан келтирилган доривор ўсимликлар ҳисобига доривор ўсимликлар маҳсулотининг турлари кўпая борди. Ёзув пайдо бўлганидан кейин доривор ўсимликлар тўғрисидаги маълумотлар ёзма равишда тарқала бошлади. Демак, доривор ўсимликлардан фойдаланиш бўйича бошланғич тарих маълумотларини ёзув ва илм-фан тараққий топган даврдан бошланган деб ҳисоблаш мумкин. Қазилмаларда Сурия шоҳи Ассурбанипал (Сарданапал, эрамыздан аввалги 668 йил) кутубхонасидаги сополга миҳхат билан ёзилган 22000 жадвал топилган бўлиб, шундан 33 та жадвал доривор ўсимлик маҳсулотларига доир маълумотлар кайд килинган. Тарихий маълумотларга қараганда, ўша даврда Сурия давлатида доривор ўсимликлар экиладиган майдонлар ҳам бўлган. Мисрда эса доривор ўсимликлар бундан ҳам илгари экила бошланган. Масалан, эрамыздан 2000 йил аввал Мисрда канакунжут ўсимлиги экиланлиги тарихий манбаларда кайд этилган. Доривор ўсимликлар ҳақида ҳозирги кунга қадар сақланиб қолган қадимий маълумотларни юнон адабиётларида учратиш мумкин. Юнонлар (Греклар) ўзларида етиштириладиган доривор ўсимликлардан фойдаланиш билан бирқаторда, Миср, Эрон ва бошқа Осиё мамлакатларидан келтирилган доривор маҳсулотлардан ҳам фойдаланишган. Машҳур қадимги ҳакимлар (врачлар) Буқрот (Гиппократ), Арасту (Аристотель) ва уларнинг шогирди Теофраст, фармакогнозия «асосчиси» Диоскорид каби олимларнинг номлари дунё бўйлаб тарқалган. Буқрот (эрамыздан аввалги 460-377 йиллар)

беморларни парҳез овқатлар билан даволаган. У ёзган китобларида доривор ўсимликларнинг 236 тури таърифланган. Арасту ва унинг шогирди Теофраст (эрамиздан тўрт аср олдин) кўпгина доривор ўсимлик турларини таърифлаш билан бирга уларнинг шифобахш (фойдали) хусусиятларини ҳам кўрсатиб ўтишган.

Ўз даврининг атоқли олими врач Диоскорид (эрамизнинг I асрида яшаган), «Materia medica» номли машҳур китобида жуда кўп доривор ўсимликларни расмлари билан келтирган ва тавсиф берган. Лотин тилига таржима қилинган бу китобдан Европалик врачлар XVI асргача қўлланма сифатида фойдаланиб келганлар. Кўхна Римда Гален ва Плиний (акаси) доривор ўсимликлар бўйича дарслик тайёрлаш билан узоқ вақт шуғулланганлар. Врач Гален (эрамизнинг 130- йилларида туғилган) фармация ва тиббиёт соҳасига доир бир қанча китоблар ёзган. Олимлар ўз китобларида 304 та доривор ўсимлик, 80 та ҳайвон ва 60 та минерал моддадан олинадиган дориларни таърифлаган.

Гален ўсимлик ва ҳайвон органларидан тайёрланган (таркибида таъсир этувчи модда бўлган) дори турлари билан беморларни даволашни биринчи бўлиб таклиф этади. Бу дорилар ҳозирги кунда ҳам «Гален препаратлари» номи билан юритилади. Галеннинг тиббиёт ва фармация соҳасида ёзган асарлари XIX асргача тиббиёт амалиётида катта аҳамиятга эга бўлиб келди. Осиёнинг шарқий-жанубида жойлашган давлатларда (Хитой, Тибет, Ҳиндистон) қадимдан беморларни асосан доривор ўсимликлар билан даволаб келинган. Шу сабабли Ҳиндистон, Тибет, Хитой ва Араб табобатида (тиббиётларида) ишлатиладиган доривор ўсимликлар бугунги кунда ҳам ўзаҳамиятини йўқотмаган.

Ҳиндистон флораси ўсимликларга жуда бой бўлиб, унда кўплаб доривор ўсимликлар учрайди. Шунинг учун бу ерда халқ табобати бой тажрибага эга бўлиб, беморларни асосан маҳаллий флора доривор ўсимликлари билан даволанганлар.

«Яюр-веда» («Ҳаёт ҳақидаги фан») доривор ўсимликлар ҳақида ёзилган кўхна ҳинд китобидир. Бу китоб қайта-қайта ишланиб бир неча бор чоп этилган. Ҳинд олими Врач Сушрута қайта ёзган бу китобда 700 хил доривор ўсимлик баён этилган. Бу китоб ҳозирда ҳам ўз қимматини йўқотмаган. Ҳинд тиббиёти дастлаб Тибет, Хитой, Япония, кейинчалик эса Мўғулистон ва Россияга (Бурятияга) ёйила бошлайди. Бу давлатлардаги маҳаллий доривор ўсимликлар сони

Ҳиндистондан келтирилган ўсимликлар ҳисобига орта борди.

Осиё давлатларида қадимдан фойдаланиб келинаётган дориворўсимликлар, ҳайвон маҳсулотлари ва минерал моддаларни маълум бир тизимга солишда Араб тиббиёт олимларининг хизмати катта бўлди. Улар тиббиёт соҳасида ёзилган китобларни нафақат араб тилига таржима қилиш, балки қайта нашрдан чиқаришга ҳам эришдилар. Ҳиндистондаги доривор маҳсулотлар ва моддаларни араб тиббиётида қўллай бошладилар.

Ўз даврининг машҳур табиблари юртдошимиз бухоролик Абу Али Ибн Сино, хоразмлик Абу Абдаллаҳ Муҳаммад Ибн Мусо Ал-Хоразмий, Абу Бакир Муҳаммад ибн Закария ар-Розий, Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний, эронлик Абу Мансур Мувафақ, араб Муҳаммадхон ўғли Абдулғозихон, Ибн Байтар ва бошқалар бутун дунёга машҳур. маҳсулотларини йиғиш, қуритиш, сақлаш муддати, улардан турлари тайёрлаш масалалари ва бошқалар) ўз ифодасини топган. Америка қитъасининг XV асрда очилиши муносабати билан Европа медресинасида ишлатиладиган доривор ўсимлик турлари Америка флораси ўсимликлари (масалан, кока, тамаки, какао, хин дарахти ва бошқалар) ҳисобига кўпая бошлади.

Араб тиббиёти XII асрдан бошлаб аста-секин Европага тарқала бошлади. Шу даврда Европада ҳам араб дорихоналаршга ўхшаш дорихоналар очилади. Европада шарқ дориларидан ташқари, маҳаллий доривор ўсимликлардан фойдалана бошладилар, доривор ўсимликлар ҳақида ўнлаб китоблар ёзилди. Европаликлар XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Африка ва Австралия тропик мамлакатларининг доривор ўсимликларини ўрганишга киришдилар. Африкада ўсадиган кола ёнғоғи, строфант, калабар дуккаги ҳамда Австралияда ўсадиган эвкалипт дарахти Европа фармакопеясида ўрин олди. Демак, XVII-XX асрларда ғарбий Европа давлатлари дорихоналарида маҳаллий доривор ўсимликлар билан бир қаторда, Ҳиндистон, Африка, Америка, Австралия ва бошқа қитъалардан келтирилган маҳсулотлар ҳам бўлар эди. Ғарбий Европа илмий тиббиёти XVII асрдан бошлаб ўзиниш турли хил дори маҳсулотлари билан Россияга таъсир кўрсата бошлади. Славян халқлари ҳам қадимдан беморларни даволашда доривор ўсимликларни кўп ишлатганлар. Россияда доривор ўсимликлар билан шуғулланадиган кишиларни «травниклар» деб аташган.

IX асрдан бошлаб хорижий мамлакатларда, хусусан Византияда доривор ўсимликлар ҳақида турли хил маълумотлар тарқала бошлайди. Баъзи шаҳарларда доривор ўсимликлар сотадиган дўкончалар очилади, дўкондорлар дори сотиш билан бирга, доривор ўсимликларни йиғиш ва улардан доритайёрлаш билан машғул бўладилар. Ўша вақтдаги доривор

ўсимликлар ичида ҳозирда кенг қўлланадиган хрен, наъматак ва бошқаларни учратиш мумкин.

Россия билан Ғарбий Европа давлатлари ўртасида алоқа ўрнатилгандан сўнг XVI асрда Москвада биринчи дорихона очилади. Дорихонадаги дориларнинг деярли ҳаммаси Ғарбий Европадан келтирилган бўлиб, у ерда чет элдан келган кишилар хизмат қиларди.

Кейинчалик шарқ давлатлари, хусусан Хитой ва Ҳиндистон савдогарлари Москвага доривор маҳсулотлар келтириб сота бошлайдилар. Шу аснода Россияда маҳаллий доривор ўсимликларни йиғиш иши ҳам авж олиб кетди.

Шу даврда Москвада руслардан врач ва дорихона ходимлари тайёрлайдиган медицина мактаби очилди. 1654 йилда биринчи марта унга 30 ўқувчи қабул қилинди. XVII асрнинг охирларига келиб рус тилида ёзилган китоблар ҳам нашр қилина бошланди. Москва ва унинг атрофида доривор ўсимликлар ўстириладиган махсус дорихона майдонлари ташкил этилади. Доривор ўсимликларни экиш ва йиғиш ишларига Петр I жуда катта аҳамият беради. 1701 йилда Москвада 8 та дорихона очиш ҳақида буйруқ чиқади. Ана шу дорихоналарни дорилар билан таъминлаш учун Россиянинг турли туманларидан дори маҳсулотлари келтирила бошланди. 1702 йилда Петр I Сибирдан доривор ўсимликлар келтириш ҳақида буйруқ чиқаради.

Кейинчалик Қозон, Новгород, Лубни ва бошқа шаҳарларда ҳам дорихоналар очилади. Лубни дорихонаси асосан ҳарбий қисмларни дори билан таъминлаган. Петр I буйруғи билан ғарбий госпиталлар қошида ҳам дорихона майдонлари барпо қилинди. Астрахань, Лубна ва Петербург шаҳарларида доривор ўсимликларнинг катта плантациялари ташкил этилди. Плантациялар қошида Галенлабораторияси ва маҳсулот сақлайдиган омбор бўлган. Кейинчалик доривор ўсимликлар ўстириладиган иссик хоналар қурилди. Петр I ёввойи ҳолда ўсадиган доривор ўсимликларни йиғиш масаласига ҳам жиддий эътибор беради. У деҳқонларга доривор ўсимликларни мажбурий равишда йиғдирган.

Петр I 1724 йилда Россия Фанлар академиясини очиш тўғрисида фармон чиқаради. Шу даврда Россия флорасини илмий асосда ўрганиш мақсадида Фанлар академияси томонидан бир қанча илмий экспедициялар уюштирилади. 1754 йилда тиббиёт медицина канцелярияси (Аптекарский приказ ўрнига ташкил этилган) чет давлатлардан доривор ўсимликлар олмаслик

тўғрисида кўрсатма берди. XVII аср охирларига келиб матбуотда доривор ўсимликлар тўғрисида бир қанча янги маълумотлар эълон килинди ва китоб бўлиб босилиб чиқади.

А. Т. Болотовнинг маколалари ва медицина фанлари доктори, профессор Н. М. Максимович-Амбодикнинг кўп жилдли китоби шулар жумласидандир. XIX асрнинг биринчи ярмида босилиб чиккан доривор ўсимликларга оид муҳим китоблардан профессор И. А. Двигубский асари ҳамда профессор А. П. Нелюбиннинг икки жилдли «Фармакография» китоби айниқса диққатга сазовор. XVII XIX асрнинг иккинчи ярми ва XX аср бошларида давлатлар ўртасида савдо-сотик ишлари кенг йўлга кўйилганлиги туфайли бутун қитъалардан Европа бозорига доривор ўсимликлар келтирила бошланди. Улар кўпинча қирқилган ҳолда бўлиб, бу маҳсу- лотларнинг тозалигини, таркибида аралашма бор-йўқлигини аниқ- лаш керак бўларди. Шу сабабли фармакогнозия бошқа фармация фанларидан мустақил фан сифатида ажралиб чиқди ва бу ишлар билан шуғуллана бошлади. Орадан кўп ўтмай турли тилларда фармакогнозиядан кўлланмалар босилиб чиқди. Доривор ўсимлик маҳсулотларининг анатомик тузилишини рус олимлари микроскоп ёрдамида ўргана бошладилар. Москва университетининг фармация профессори А. В. Тихомиров 1900 йилда босилиб чиккан китобида

кўпгина доривор ўсимлик маҳсулотлари- нинг анатомик тузилишини биринчи бўлиб тасвирлаб берди. 1899 йилда профессор Варлих Россияда ўсадиган доривор ўсимликлар атласини ва шу даврда рус олими Н. И. Анненков ботаника луғатини тузади. Бу китоблар ҳозир ҳам ўз кимматини йўқотмаган. Швейцариялик фармация профессори Чирх Ғарбий Европада ўсадиган ўсимликлар устида узоқ вақт иш олиб боради. Унинг шу соҳада езган уч жилдли китоби оламга машҳур. Биринчи жаҳон уруши бошлангандан сўнг чет мамлакатлардан Россияга дори маҳсулотлари олиб келиш имкони бўлмади қолди. Шундан кейин Россия флорасини, айниқса доривор ўсимликларни ўрганиш ва уларни кўп миқдорда йиғиш ишлари бошланиб кетди. Баъзи доривор ўсимликлар (кўкнори, ангишвонагул, канакунжут) плантациялари ташкил этилди. Белладонна ўсимлиги ўсадиган жойлар аниқланди. Россия доривор маҳсулотларга муҳтож бўлсада, лекин уларни йиғиш ишлари фақат Россиянинг Европа қисмидагина уюштирилган бўлиб, флорага бой Кавказ, Сибир, Ўрта Осиё ва бошқа ерлар эътибордан четда қолдирилган эди. Собиқ Иттифоқ Халқ Комиссарлиги Республикада 1921 йилда доривор ўсимликларни йиғиш ва экиш тўғрисидаги махсус Декрет чиқаради. Бу Декрет фармацевтика саноатининг ривожланишида, дорихоналарни дори маҳсулотлари билан

таъминлаш ҳамда доривор ўсимликларни йиғишда катта аҳамиятга эга бўлади. Дори маҳсулотларини йиғиш иши билан фақат давлат маҳкамалари шуғуллана бошлайди ва бу иш маълум режа асосида олиб борилади. Декрет асосида янги илмий-текшириш муассасаларини очиш, доривор маҳсулотлар сифатини аниқлаб берувчи қўлланма ва стандартлар тузиш ҳамда мутахассислар тайёрлаш учун дарсликлар яратиш зарур эди. Шу мақсадда 1931 йилда Бутуниттифок, доривор ва ҳушбўй ўсимликлар илмийтекшириш институти (ВИЛАР) очилади.

Бундан ташқари шу даврда Бутуниттифоқ ўсимликшунослик институти (ВИР) очилади. Бу институтнинг асосий вазифаси чет элдан келтирилган доривор ва бошқа фойдали ўсимликларни экиш усулларини ҳамда уларнинг агротехника қоидаларини ўрганишдан иборат эди. Доривор ўсимликларни экиш ва агротехника усулларини ўрганиш билан уларга бўлган эҳтиёжни қондириш қийин бўлиб, шу сабабли доривор ўсимликларни қидириб топиш мақсадида ташкил этилган экспедициялар Кавказ, Урта Осиё, Сибир, Узоқ Шарк ва бошқа туманлар флорасини ўргана бошлади. Бундай экспедициялар Бутуниттифок доривор ўсимликлар институти (ВИЛР), Республикамиз ва республикалар фанлар академиясига қарашли ботаника институтлари, ботаника боғлари, фармацевтика институтлари ва бошқа олий ўқув юртлари ҳамда илмий-текшириш институтларининг айрим лабораториялари тамонидан уюштирилиб келинди. Айниқса бу соҳада ВИЛР ва Россия Фанлар Академиясининг Ботаника боғлари томонидан ўтказилган экспедициялар диққатга сазовордир. Экспедициялар натижасида янги, айниқса чет элдан келтирилган доривор ўсимликлар ўрнини босадиган жуда кўп доривор ўсимликлар топилди. Шу билан бирга қатор доривор ўсимликларнинг кўп ўсадиган жойлари, уларнинг захиралари аниқланди ва махсус хариталарга белгиланди. Камайиб кетаётган муҳим доривор ўсимликларни маълум миқдорда тайёрлаш ва уларни сақлаб қолиш тадбирлари ишлаб чиқилди.

Доривор ўсимликларни излаб топиш ва ўрганиш иши ҳозир ҳам кенг кўламда олиб борилмоқда. Янги доривор ўсимликларни топишда халқ табобатида ишлатиладиган доривор маҳсулотларни ўрганиш, ўсимликларни филогенетик қардошлигидан фойдаланиш билан бир қаторда маълум туманфлорасини ялпи кимёвий анализ қилиш катта аҳамиятга эга. Тиббиётда маълум касалликни даволаш ва шу касалликларни олдини олиш учун қўлланиладиган ўсимликларни доривор ўсимликлар деб юритилади. Касалликни даволаш ва унинг олдини олиш мақсадида доривор ўсимликлардан дори турлари тайёрланади ёки улардан доривор препаратлар

ва соф ҳолдаги доривор моддалар олинади. Бунинг учун шу ўсимликларнинг касалликларни даволаш хусусиятга эга биологик фаол моддаларга бой бўлган қисмларидан-яъни, баъзи ўсимликларнинг ер ости органларидан (илдиз, илдизпоя, туганак ёки пиёз), баъзиларининг эса устки органларидан (барг, гул, мева, уруг, пўстлоқ ёки ўт ўсимликларнинг бутунлай ер устки қисми ўти) фойдаланилади. Баъзи дори турлари, доривор препарат ва тоза моддалар ўсимлик ҳамда ҳайвонларнинг бирламчи ишлаш йўли билан олинган эфир мойлари, смолалар, мой ва ёғлар, дарахт елимлари, заҳарлар (илон ва асалари

заҳарлари), ланолин, праполис ва бошқалардан ҳам тайёрланади ва олинади. Доривор ўсимликларни сақлаш ва қайта ишлаш технологиясида дори турлари тайёрлаш ҳамда доривор препаратлар ва тоза моддалар олиш учун ишлатиладиган доривор ўсимликлар ва ҳайвон органлари ёки улардан бирламчи ишлаш йўли билан олинган маҳсулотлар доривор маҳсулотлар деб аталади. Давлат фармакопеясига (ДФ) киритилган доривор маҳсулотлар официналь маҳсулот, фармакопеяга киритилмаганлари эса ноофициналь маҳсулот ҳисобланади. Ноофициналь доривор маҳсулотлар Республика давлат стандартлари: ёки бошқа норматив-техник ҳужжатларда (НТХ) баён этилади. Доривор ўсимликларни тайёрлаш, сақлаш ва қайта ишлаш технологияси фанининг асосий негизи «фармакогнозия» фани бўлиб, унинг тиббиётда аҳамияти катта. Чунки, кимё фанининг, айниқса синтетик кимёнинг юқори даражада тараққий қилишига ва кўплаб кучли таъсир этувчи доривор моддалар синтез йўли билан олинишига қарамай тиббиётда қўлланиладиган доривор препаратларнинг 10 га яқин ўсимликлардан олинади. Бу кўрсаткич айрим касалликларни-масалан, юракқон томирлари касалликларини даволаш соҳасида ишлатиладиган доривор препаратларда 80 % ни ташкил қилади. Келажак тиббиётда ўсимликлардан олинadиган доривор препаратлар ва доривор ўсимликларни янада кўпроқ ишлатиш режалаштирилмоқда. Доривор ўсимликлар ва улардан олинadиган табиий препаратларга тиббиёт соҳасида бўлган талаб кун сайин ортиб бормоқда. Бу ҳол асосан синтез йўли билан олинган ҳар бир кимёвий доривор препаратни узоқ вақт узлуксиз равишда истеъмол қилиш инсон ва ҳайвон организмда турли нохуш ўзгаришларни юзага келтириши билан изоҳланади. Шунга кўра охирги вақтларда бутун дунёда ўсимлик доривор препаратларига-фитопрепаратларга ва доривор ўсимликларга эҳтиёж ортмоқда. Бу эса ўз навбатида доривор ўсимликларни сақлаш ва қайта ишлаш технологияси фани аҳамиятининг янада ошишига ва уни янада чуқур ўрганишга олиб келади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Холматов Х.Х Ўзбекистон доривор ўсимликлари
2. Холматов Х.Х, Ахмедов Ў.А Фармокогнозия
3. Холматов Х.Х , Русча- лотинча-ўзбекча доривор ўсимликлар луғати

Интернет сайтлар

1. www.referat.uz

2. www.farming.co.uk

3. www.agronomy.org

